

ZAMONAVIY TIBBIYOTDA AKSELERATSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI

Qarshiyev Mashxur Shuxrat o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Termiz filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786300>

Hozirgi kunda yoshlar o'rtasida o'sish va rivojlanishning bir qancha tezlashganligini barchamiz ham bilamiz. Aynan, bu holat tibbiyotda – akseleratsiya nomini olgan. Akseleratsiya bu – lotin tilidan tarjima qilinganda (acceleration-tezlashish) inson rivojlanishining ma'lum bosqichida uning ayrim a'zolari shakllanishining tezlashuvi hisoblanadi. Aynan hozirgi vaqtdagi o'smirlar va bolalarning ancha oldingi yillardagi tengqurlariga nisbatan bo'ychan, vaznining og'irlashishi bu akseleratsiyaning yaqqol misoli hisoblanadi. Akseleratsiyani tushuntiruvchi bir qancha nazariyalar mavjud bo'lib, shulardan eng maqbul va fikrimcha, eng to'g'ri nazariya bu "Ijtimoiy sharoitning yaxshilanish nazariyasi". Negaki, oldingi vaqtga nisbatan hozir aholi o'rtasida og'ir jismoniy mehnat qilish darajasi ancha kamaygan. Organizmga ortiqcha jismoniy yuklama tushmasligi oqibatida naysimon suyaklarning o'sishi bir qancha barobar ortadi. Bu esa bo'yning o'sishiga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari organizm uchun zarur bo'lgan ovqatlanish sifatining ortishi, keng ko'lamda sanitariya va gigiyena tadbirlarining amalga oshirilishi, ota-oanadan farzandga nasliy belgilarning to'la-to'kis o'tishi kabilar akseleratsiya jarayonini tezlashtiradi degan fikr qator davlatlarning tadqiqotchilari orasida juda keng tarqalgan. Turmush sharoitlarining yaxshilanishi, qulayliklar yaratilishi, turli imkoniyatlarning ishga solinishi uchun tabiiy zamin tayyorlashi mumkin. Agarda ijtimoiy sharoitning organizmga ta'siri chuqur va ilmiy jihatdan yoritib beriladigan bo'lsa, uning akseleratsiyadagi o'rni naqadar muhim ekanligini ham ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bo'y o'sishi va vazn ortishini ta'minlovchi gormonlar yetishmaganda ham, zamonaviy tibbiyotda erishilayotgan yutuqlarni endokrinologiya sohasida qo'llash orqali, organizmda yetishmayotgan gormonlarni kiritish orqali ham o'sish va rivojlanishni ta'minlash deyarli yuqori darajalarga chiqib oldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Akseleratsiya nafaqat yoshlarning tana vazni va bo'yiga, balki ularning aqliy qobiliyatlarida ham namoyon bo'lmoqda. Ayrim yoshlar bir necha yil oldingi o'z tengdoshlari amalga oshira olmagan ishlarni ham amalga oshirishmoqda. Yangi narsa ixtiro qilishni amalga oshiradigan yosh ko'rsatkichi esa yildan yilga kichrayib bormoqda. Ya'ni bola qancha yosh bo'lsa, uning aqliy salohiyatlaridan foydalangan holatda ixtirolar qilish ehtimoli ham shunchalik yuqorilashib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa zamonaviy tibbiyot yutuqlaridan yanada unumli va sifatli darajada foydalanish imkoniyatini yaratib beradi.

